

Серемчук Каріна Володимирівна
курсант факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України,
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
Янченко Данійл Олександрович
курсант факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України,
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
Науковий керівник:
Марієнко Антон Олександрович
доцент кафедри кримінального права
та кримінології,
кандидат юридичних наук,
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969512>

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОТИДІЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Anton Oleksandrovich Mariienko
Karina Volodymyrivna Seremchuk
Daniil Oleksandrovich Yanchenko

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS AND COUNTERACTION TO RECURRENT CRIME

Анотація.

Тема наукового дослідження «Кримінологічна характеристика та протидія рецидивній злочинності» є актуальною для сучасної правової системи, оскільки рецидивна злочинність має значний вплив на рівень криміногенності суспільства та створює додаткові загрози для правопорядку. У роботі розглядаються теоретичні аспекти поняття рецидивної злочинності, її причини та фактори, що сприяють повторному вчиненню злочинів. Особливу увагу приділено особистості рецидивістів, їхнім соціально-психологічним характеристикам та мотивам поведінки. Досліджуються особливості кримінологічної характеристики рецидиву та способи його протидії, включаючи законодавчі, організаційні та профілактичні заходи. Робота спрямована на вивчення ефективних підходів до запобігання рецидиву шляхом вдосконалення кримінальної політики та реабілітаційних програм для осіб, які мають досвід вчинення злочинів.

Abstract.

The topic of the scientific research "Criminological Characteristics and Counteraction to Recidivist Crime" is relevant for the modern legal system, as recidivist crime has a significant impact on the level of criminality in society and poses additional threats to law and order. The study examines the theoretical aspects of the concept of recidivist crime, its causes, and the factors that contribute to the repeated commission of crimes. Special attention is given to the personalities of recidivists, their socio-psychological characteristics, and behavioral motives. The features of the criminological characterization of recidivism and methods of counteraction are explored, including legislative, organizational, and preventive measures. The work aims to investigate effective approaches to preventing recidivism by improving criminal policy and rehabilitation programs for individuals with a history of criminal offenses.

Ключові слова: рецидив, злочинність, кримінологічна, протидія, кримінологія.

Keywords: recidivism, crime, criminological, counteraction, criminology.

Актуальність дослідження. Рецидивна злочинність є серйозною загрозою для будь-якого суспільства, оскільки вчинення нових кримінальних правопорушень особами, які вже мають судимість за умисні злочини, свідчить про існування системних проблем у кримінальному праві та правосудді. Цей феномен не лише ставить під загрозу безпеку суспільства, а й вимагає детального вивчення та адекватного реагування з боку державних органів. Однією з основних причин рецидиву є неналежне

виконання каральної та превентивної функцій кримінального покарання. У багатьох випадках покарання не відповідає характеру злочину або ж не забезпечує достатнього стимулу для виправлення особи. Це підкреслює необхідність розробки індивідуальних підходів до призначення покарання, які б враховували як специфіку правопорушення, так і особистісні характеристики злочинця.

Кожне призначене покарання має бути виваженим, індивідуальним та справедливим. Це означає,

що покарання повинно відповідати шкоді, завданій в результаті вчиненого злочину. Співрозмірність шкоди та призначеного покарання є ключовим фактором, що впливає на ефективність кримінально-правового інституту. Якщо суспільство вважає, що покарання не відповідає тяжкості злочину, це може призвести до втрати довіри до правосуддя та системи кримінальних покарань загалом. Дослідження показують, що рецидивна злочинність часто пов'язана з соціальними, економічними та психологічними факторами, такими як безробіття, відсутність підтримки з боку сім'ї та близьких, а також психічні розлади. Тому важливо не лише карати за злочини, а й впроваджувати превентивні програми, що сприяють реабілітації та соціалізації правопорушників. Це може включати навчальні курси, психотерапію, програму підтримки в працевлаштуванні та інші заходи, що допоможуть знизити ризик рецидиву. У зв'язку з цим, суспільство повинно активно працювати над удосконаленням системи кримінального покарання, враховуючи потреби та проблеми рецидивістів, щоб запобігти вчиненню нових злочинів. Лише таким чином можна досягти стабільності та безпеки в суспільстві, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню рівня довіри громадян до правосуддя та його інститутів.

Виклад матеріалу. Важливим показником ефективності призначених покарань за вчинені кримінальні правопорушення є саме показник рецидиву, оскільки на його основі можна проаналізувати, чи дійсно досягається мета кримінального покарання. Рецидив, що проявляється у вчиненні нових злочинів особами, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності, свідчить про недоліки в системі правосуддя та виконання кримінальних покарань. Відповідно до частини 2 статті 50 Кримінального кодексу України, покарання має на меті не лише кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами [1, с. 7]. Таким чином, ефективність покарання вимірюється не тільки його каральною функцією, але й здатністю забезпечити реабілітацію правопорушників і їхнє повернення до соціуму. Статистичні дані про вчинення кримінальних правопорушень особами, які раніше мали судимість, демонструють необхідність глибокого аналізу. За даними, зібраними з 2017 року по травень 2024 року, ми можемо спостерігати динаміку рецидивної злочинності. У 2017 році було зафіксовано 66 501 кримінальних правопорушень, скоєних особами з судимістю, що становить 12,69 % від загальної кількості облікованих злочинів. У 2018 році цей показник дещо зріс, склавши 13,65 % (66 484 злочини), а у 2019 році знизився до 12,93 % (57 423 злочини). У 2020 році він становив 13,73 % (49 521 злочин), а у 2021 році досягнув 14,53 % (46 691 злочин). У 2022 році зафіксовано зменшення до 7,3 % (26 465 злочинів), у 2023 році показник підвищився до 8,5 % (40 286 злочинів), а за період січня-травня 2024 року становив 6,92 % (15 553 злочини). Хоча в останні роки спостерігається певне зменшення кі-

лькості осіб, які вчиняли повторні злочини, відсоток рецидиву все ще залишається суттєвим [2, с. 46]. Це свідчить про необхідність удосконалення механізмів запобігання рецидиву з метою мінімізації кількості повторних правопорушень. Першочерговим завданням має стати розвиток реабілітаційних програм, соціальної адаптації та підтримки осіб, які повертаються до суспільства після відбуття покарання. Водночас важливо акцентувати на безперервному моніторингу та аналізі показників рецидиву для ефективного реагування на виклики, що постають перед кримінальною юстицією.

Основна мета боротьби з рецидивною злочинністю полягає в проведенні довготривалої, послідовної, комплексної та контрольованої боротьби з цим явищем. Для успішної боротьби зі злочинністю загалом і рецидивом зокрема необхідні не лише каральні, а й запобіжні заходи, що включають спеціальне реформування, зокрема реформу пенітенціарної сфери. Ці заходи повинні бути спрямовані на покращення суспільних відносин та створення необхідних політичних, економічних і соціальних умов для задоволення духовних і матеріальних потреб особи та кожної сім'ї. Важливим аспектом є усунення негативних явищ і процесів, що сприяють рецидивній злочинності, що підтверджується вітчизняним досвідом [5, с. 69].

Для запобігання рецидивізму злочинів необхідно вдосконалювати правоохоронну діяльність, зокрема своєчасне виявлення та розкриття злочинів, а також забезпечення принципів невідворотності покарання. Більш суворе покарання злочинців за нові злочини є також важливим елементом у системі запобігання рецидиву. Однак, на жаль, ці принципи не завжди виконуються послідовно на практиці. Багато злочинців через різні обставини звільняються від покарання або засуджуються на короткі строки позбавлення волі, що викликає обурення не лише серед суспільства, а й серед інших засуджених [7, с. 93]. Дослідник А. Коренюк акцентує увагу на напрямках запобігання рецидивній злочинності серед неповнолітніх, підкреслюючи необхідність впровадження нових дієвих засобів боротьби. Це включає налагодження чіткої взаємодії між правоохоронними органами, уповноваженими органами з питань пробації, судами, громадськими організаціями, волонтерами та церквою. Важливими аспектами є духовно-просвітницька, індивідуально-виховна робота та подолання алкогольної й наркотичної залежності, що в комплексі сприяє виправленню неповнолітніх злочинців [8, с. 55]. Слід також розробити в межах чинного законодавства України локальні нормативно-правові акти та програми у сфері боротьби з ювенальною рецидивною злочинністю. Це може включати створення окремої програми на рівні держави, що передбачала б заходи й напрями боротьби з рецидивною злочинністю. Альтернативою цьому може бути включення окремого розділу у загальнодержавні та місцеві програми щодо запобігання злочинності, які приймаються на короткостроковій або середньостроковій основі. Цей розділ повинен містити систему

запобігання рецидивній злочинності, що забезпечить комплексний підхід до вирішення цієї важливої проблеми. Лише за умови комплексного та системного підходу до боротьби з рецидивною злочинністю можливо досягти значних результатів у цій сфері, сприяючи безпеці суспільства і зменшенню рівня злочинності в цілому [9, с. 32].

У контексті боротьби з рецидивною злочинністю важливим аспектом є дослідження законодавчих норм, які впроваджуються в різних країнах. Зокрема, у Японії існує Закон про запобігання рецидивній злочинності, що служить прикладом комплексного та систематичного підходу до цієї проблеми. Цей закон не лише визначає обов'язки держави, а й регулює діяльність органів місцевого самоврядування щодо запобігання рецидиву, акцентуючи увагу на важливості створення безпечного та спокійного середовища для громадян.

Серед сучасних підходів до зменшення рецидиву злочинності важливу роль відіграє оцінка ризиків та потреб осіб, які відбувають покарання. На думку зарубіжних науковців, цей процес є ключовим для розробки ефективних програм ресоціалізації, оскільки дозволяє виявити індивідуальні чинники, які сприяють злочинній поведінці, і, відповідно, впровадити цілеспрямовані заходи для їх корекції [10, с. 21].

Перше завдання полягає у визначенні групи осіб, які мають найвищий ризик повторного вчинення кримінального правопорушення. Цей процес передбачає об'єктивну оцінку ризику, яка може базуватися на різноманітних критеріях, таких як:

- Кримінальна історія, аналіз попередніх злочинних діянь особи, зокрема їх частота, тяжкість та характер.

- Соціально-економічний статус, фактори, що впливають на можливості особи в отриманні освіти, працевлаштуванні та інтеграції в суспільство.

- Психологічні характеристики, наявність проблем психічного здоров'я, таких як депресія або тривожні розлади, що можуть впливати на поведінку особи.

- Залежності, наявність алкогольної або наркотичної залежності, які часто є тригерами для злочинної поведінки [8, с. 28].

Після визначення рівня ризику, наступним кроком є оцінка криміногенних потреб. Цей процес дозволяє виявити чинники, що сприяли злочинній поведінці, та включає:

- вивчення особистісних, соціальних та економічних чинників, які можуть сприяти рецидиву.

- приналежність особи до певних соціальних груп, що можуть мати негативний вплив на поведінку (наприклад, кримінальні угруповання або групи, що заохочують антисоціальну поведінку).

Знання про ризики і потреби засуджених осіб є критично важливими для розробки ефективних програм ресоціалізації. На основі отриманих даних органи виконання покарань можуть:

- Створити індивідуальні програми, програми, що враховують специфічні потреби кожної особи, адаптуючи методи виховання та реабілітації до її унікального профілю.

- Фокусуватися на освіті та професійній підготовці, надання можливостей для здобуття нових знань та навичок, що сприятиме їх інтеграції у суспільство після відбування покарання.

- Забезпечити психологічну підтримку, організація консультацій та терапій для осіб з психічними розладами або залежностями, щоб зменшити ризики рецидиву [9, с. 17].

Ефективна боротьба з рецидивною злочинністю вимагає комплексного підходу, що включає оцінку ризиків і потреб осіб, які відбувають покарання. Тільки за умов глибокого розуміння індивідуальних характеристик можна розробити цілеспрямовані програми ресоціалізації, які здатні знизити ймовірність повторних правопорушень. Таким чином, оцінка ризиків і потреб стає основою для створення більш безпечного суспільства, де особи, які вчинили злочини, мають можливість реінтегруватися та вести законопослушне життя [10, с. 83].

Висновки. Отже, у процесі аналізу кримінологічної характеристики рецидивної злочинності виявлено, що це явище є складним і багатограним, що вимагає системного підходу до його вивчення та профілактики. Рецидивна злочинність виявляє певні закономірності, пов'язані з різноманітними соціальними, економічними та психологічними чинниками, які впливають на поведінку осіб, що вчинили злочини. Статистичні дані свідчать про наявність стійкої тенденції до повторного вчинення злочинів особами, які вже мали кримінальну відповідальність. Це підкреслює необхідність виявлення специфічних факторів, що призводять до рецидиву. Багато рецидивістів стикаються з соціальною ізоляцією, економічними труднощами, недостатнім рівнем освіти та відсутністю професійних навичок, що заважає їх інтеграції в суспільство та сприяє повторній злочинній діяльності. Виявлення психологічних та поведінкових аспектів, що ведуть до злочинної діяльності, є критично важливим. Психічні розлади, залежності та асоціальні цінності значно підвищують ризик рецидиву.

Ефективна протидія рецидивній злочинності вимагає комплексного впровадження превентивних заходів, що охоплюють освітні програми, психологічну реабілітацію та соціальну підтримку. Важливо здійснювати індивідуальну оцінку ризиків і потреб засуджених осіб, що дозволяє розробити специфічні програми ресоціалізації, спрямовані на зниження ризиків повторних злочинів. Взаємодія правоохоронних органів, судів, установ виконання покарань та громадських організацій є важливою для реалізації ефективних стратегій протидії рецидиву. Спільні зусилля можуть сприяти більш якісному контролю та підтримці осіб, які повертаються до суспільства.

Отже, протидія рецидивній злочинності потребує комплексного підходу, що включає як соціальні, так і правові аспекти. Розробка ефективних стратегій, заснованих на кримінологічних дослідженнях, може суттєво знизити рівень рецидиву і сприяти формуванню безпечного суспільства. Важливим є усвідомлення, що боротьба з рецидивною

злочинністю — це не лише каральна, а й виховна функція, що має на меті повернення осіб до суспільства в ролі повноправних його членів.

Список використаних джерел

1. Василевич В. В. Механізм запобігання злочинності в місцях позбавлення волі. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. С.450–455. URL : <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/278023>
2. Йосипів А. О. Рецидивна злочинність неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №5. С.138–140. URL : https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5272/1/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%205_2017-.pdf
3. Коренюк А. Рецидивна злочинність неповнолітніх в Україні: сучасний стан та попередження. Публічне право. 2018. № 2 (30). С.233–238. URL : <https://www.publichne-pravo.com.ua/files/30/30.pdf>
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіційна статистика Офісу Генерального прокурора. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/prozareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>
6. Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності : наказ Офісу Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text>
7. Ткаченко І. М. Особливості рецидивної злочинності та її попередження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2023. № 62. С.83–85. URL : <https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc62/17.pdf>
8. Філоненко В. М., Нечитайло І. С. Злочинці-рецидивісти: психологічна характеристика: монографія. Харківський національний університет внутрішніх справ. Івано-Франківськ : Фоліант, 2022. 244 с. URL : <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e31bfd40-cdef-4b88-9f57-42f41afbc613/content>
9. Чернишов Г. М. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності в Україні: аналіз сучасного стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №6, том 1. С. 156–160.
10. Шаблистий В. В., Уваров В. Г. Про нерцидивний кримінальний проступок в умовах воєнного стану. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: наук. журнал. 2022. № 2. С. 16–21.